

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan** **6**
Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness
2. **Akhunova Marifat** **11**
The role of innovation in the development of the new Uzbekistan
3. **Nabieva Nilufar Muratovna** **21**
Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise
4. **Nazarova Latofat Toirjon Kizi** **34**
The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry
5. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** **40**
Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan
6. **Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna** **54**
Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

7. **Jalilov Inomjon** **61**
On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Kurpayanidi Konstantin** **68**
Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China
9. **Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,** **71**
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
Prospects of the digital economy in the education system
10. **Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,** **74**
Matveeva Yulia
The role and impact of information technology on the banking industry

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* **78**
Our publications **88**

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

**International journal of
theoretical and practical research**
Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Jalilov, I.I. (2023). On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 61-67.

Жалилов И.И. (2023). О вкладе учёных в становление и развитие дисциплины математика. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 61-67.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595357>

QR-Article

Jalilov Inomjon

*Assistant at the Department
of Higher Mathematics Fergana
Polytechnic Institute*

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

UDC 51 (077)

**ON THE CONTRIBUTION OF SCIENTISTS TO THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE OF MATHEMATICS**

Abstract. *This article discusses the development of mathematics as a science. The author within the framework of the study draws attention to the need to study and promote the works of mathematicians who left an indelible mark on the history of science. The article tells the purpose of the development of the discipline of mathematics and its contribution to the prosperity of society. The study draws attention to the role of mathematics in the educational process. The author gives conclusions and recommendations on the researched direction*

Keywords: *Mathematics, mathematical analysis, algebra, geometry, scientists, Al-Khwarizmi, Euclid, Isaac Newton, Leonard Euler*

Жалилов Иномжон Илхомжон угли

*Ассистент кафедры “Высшая математика”,
Ферганский политехнический институт*

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

**О ВКЛАДЕ УЧЁНЫХ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА**

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития математики как науки. Автор в рамках исследования обращает внимание на необходимость изучения и пропагандирования трудов учёных математиков, оставивших неизгладимый след в истории науки. В статье повествуется о цели развития дисциплины математики и её вкладе в процветание общества. В ходе исследования обращается внимание на роль математики в образовательном процессе. Автор приводит выводы и рекомендации по исследуемому направлению.

Ключевые слова: Математика, математический анализ, алгебра, геометрия, учёные, Аль Хорезми, Евклид, Исаак Ньютон, Леонард Эйлер

МАТЕМАТИКАНИ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИДА ВА РИВОЖЛАНИШИДА ОЛИМЛАРНИ ХИССАЛАРИ

Jalilov Inomjon Ixomjon o'g'li

Oliy matematika kafedراسи assistenti,

Farg'ona politexnika instituti

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

Аннотация. Ushbu maqolada matematikaning fan sifatida rivojlanishi muhokama qilinadi. Muallif tadqiqot doirasida ilm-fan tarixida o'chmas iz qoldirgan matematiklar asarlarini o'rganish va targ'ib qilish zarurligiga e'tibor qaratadi. Maqolada matematika fanining rivojlanish maqsadi va uning jamiyat farovonligiga qo'shgan hissasi haqida so'z boradi. Tadqiqotda matematikaning o'quv jarayonida tutgan o'rniga e'tibor qaratiladi. Muallif o'rganilayotgan yo'nalish bo'yicha xulosa va tavsiyalar beradi.

Калит со'злар. Matematika, hisob, algebra, geometriya, olimlar, Al Xorazmiy, Evklid, Isaak Nyuton, Leonard Eyler

Введение

В современное время в эпоху стремительных процессов глобализации особенно актуальными становятся вопросы изучения прикладной и научной литературы. Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на вопросах углубления изучения естественных и точных дисциплин.

Мы в рамках нашего исследования хотели бы затронуть вопросы дисциплины «Математика». Мы знаем то, что данный предмет включает в себя достаточно большое количество разделов.

Математика является царицей всех наук и с этой точки зрения её глубокое изучение приведёт к прогрессу в обществе.

Обратим свои взгляды в историю, в которой неизгладимый след оставили выдающиеся учёные математики – это Карл Густав Якоби, который был одним из выдающихся математиков девятнадцатого века, Анри Пуанкаре, который был, вероятно, одним из последних универсалистов, поскольку в то время он процветал почти во всех известных областях математики.

Можно отметить таких выдающихся математиков как Григорий Перельман, Софья Ковалевская (профессор и первая в мире женщина-профессор математики), Готфрид Лейбниц (один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики), Исаак Ньютон (Английский математик, физик и астроном. Основатель современного математического анализа дифференциального и интегрального исчисления, основанные на бесконечно малых. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики) и многие других учёных прошлого и настоящего.

В своём исследовании мы бы хотели обратить внимание на то, что изучение трудов выдающихся учёных математиков, физиков, астрономов прошлого и настоящего даст толчок для возникновения третьей эпохи ренессанса, о которой неоднократно высказывался глава нашего государства.

На государственном уровне уделяется внимание развитию естественно-научных дисциплин. Вследствие чего необходимо пропагандирование чтения научной и прикладной литературы. Акцентировать внимание необходимо на трудах учёных, оставивших свой след в истории науки и на работах современных учёных как Григорий Перельман и другие.

В настоящее время закладывается фундамент для дальнейшего рассвета науки. В образовательной сфере идут интеграционные процессы и обмен опытом между высшими учебными заведениями Узбекистана, Российской Федерации, Казахстана, Киргизской Республики, а также европейских стран.

Данный обмен опытом полезен для нашей страны с точки зрения развития научных исследований.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся учёных – математиков Джозефа Лагранжа, Эндрю Уайлса, Карла Густава Джейкоба Якоби, Алан Тьюринга, Исаака Ньютона, Дэвида Гильберта, Джэйкоба и Иоганна Бернулли. Джозеф Лагранж, например являлся самым заметным учеником великого Леонарда Эйлера. Лагранж работал с вариационными исчислениями (в 1754 году), которые привели к формулировке уравнения Эйлера – Лагранжа. Лагранж работал над переформулированием классической механики, чтобы представить механику Лагранжа несколько лет спустя. Его знаменитый труд по аналитической механике (*Mécanique analytique*) помог другим учёным в исследовании и развитии области математической физики. Эндрю Джон Уайлс математик из Великобритании автор доказательств последней теоремы Ферма, некогда считавшейся «самой сложной математической проблемой»

Анализ и результаты

Представители молодого поколения современного общества достаточно часто задаются вопросом: «Для чего нужно изучение того или иного предмета в школе или в высшем учебном заведении?». Это связано с непониманием и не осознанием того, что каждый предмет развивался на протяжении достаточно

длительного времени, внося в нашу повседневную жизнь много новых открытий. Все сделанные открытия, в определённой мере упростили существование людей не столько в быту, а так же в процессе учебы, работы.

В рамках нашего исследования проведём анализ этапы развития математики, а так же обратим внимание на учёных, которые внесли особый вклад в её развитие. Ведь большинство людей и не знает, что математика вхожа в нашу жизнь в повседневной деятельности и без неё наше существование в современном мире не представляется возможным.

Осуществим экскурс в историю... Математика была известна человечеству с доисторических времен. Ученые-математики сделали для общества много открытий. Это позволило обычным людям взглянуть на мир под другим углом зрения.

За многие века огромное количество учёных занимались развитием математических знаний. Кто-то из них достиг мировой известности, кто-то оказался не столь известен широкой публике, но тем не менее, сделал в математике что-то весьма важное. Перечень известнейших математиков состоит из многих десятков, если не сотен, фамилий. Мы упомянем лишь немногих: тех, кто волею судьбы или благодаря своей гениальности оказался «на исторической сцене». И начнём с тех учёных, кто жил и творил в глубокой древности, но заложил, таким образом, основы этой науки.

Эвклид - учёный из Древней Греции жил приблизительно в III веке до нашей эры. Примерно, потому что мы мало знаем о его жизни, разве лишь то, что проживал он в Александрии. Да и то, некоторые источники, особенно арабские, утверждают, что на самом деле Эвклид жил в Дамаске.

Эвклида величают отцом геометрии. Ему принадлежат доказательства многих теорем, гипотез и написанных научных трактатов. Из них два труда — «Элементы» и «Начала», заложили базовый фундамент всей последующей европейской математики. В «Началах» содержится известная каждому школьнику теорема Пифагора. По этому учебнику преподавали геометрию в школах Европы около 2 тысяч лет!

Если Эвклид — отец геометрии, то Пифагор считается отцом математики. Он проживал и творил в Греции, за полтора века до Эвклида. Пифагор – автор собственной математической школы, первым в истории человечества сделал математику прикладной наукой, вводя ее элементы в повседневный обиход. Констатируется то, что не все историки согласны с тем, что именно он доказал свою знаменитую тригонометрическую теорему.

Архимед - древнегреческий учёный из Сиракуз, занимавшийся многими науками, но, согласно Плутарху, «был одержим математикой». Много работал в области геометрии, сам же считал своим главным достижением выведение формулы для исчисления площади шара и его объёма. Идеи Архимеда заложили основу интегрального исчисления.

Мухаммад Аль Хорезми- учёный - математик, астроном, географ из Хорезма

Мухаммад ал-Хорезми - автор около 20 научных трудов, 7 из которых дошли до наших дней, в частности:

«Фи хисаб ал-Хинд» («Книга об индийском счете» (написана на арабском языке)) – сочинение, обосновывающее и излагающее десятичную позиционную систему счисления с девятью цифрами и знаком нуля;

«Ал-Китаб ал- мухтасар фи хисаб ал- джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабалы» (написана на арабском языке)) – сочинение, в котором алгебра была основана автором как наука и дано ей название;

«Зидж ал-Хуаразми» («Астрономические таблицы» («Зидж»)) (написана на арабском языке)) – сочинение, состоящее из небольшой теоретической части и таблиц, в котором приведена таблица тригонометрической функции синусов.

Сочинение ученого «Китаб мухтасар ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга восполнения и противопоставления») стала, наряду с книгой Эвклида «Начала», тем фундаментом, на котором зиждется здание современной математики. Она была много раз переписана на языке оригинала и в переводе на латинский, в результате чего ее название сократилось до слова «алджабра» - «алгебра».

Аль-Хорезми в своём труде акцентировал внимание на двух операциях – «алджабр» и «алмукабала», которые, в отличие от арифметики, позволяли выполнение четырёх арифметических операций над выражениями, содержащими неизвестную. Это была действительно гениальная идея. К сожалению, его непосредственные последователи, ставившие перед собой цель решения кубических уравнений, под алгеброй стали понимать науку об уравнениях. Это было отклонением от главной идеи ученого, считавшего ее наукой об алгебраических операциях и алгебраическом исчислении. Такая трактовка термина держалась вплоть до середины XIX века.

Немецкий учёный – Готфрид Вильгельм Лейбниц оставил неизгладимый след в истории многих наук. У современных ученых часто не достаёт времени больше, чем на одну научную дисциплину. Лейбницу его хватало на всё. Он внес свой вклад в развитие философии, физики, математики, биологии, лингвистики и многих других наук. Он описал двоичную систему счисления, на которой основана современная компьютерная техника, и предсказал появление Европейского союза.

Леонард Эйлер – учёный из Швейцарии. Сложно найти отрасль математики, в которой Эйлером не написана была бы хоть одна важная работа. Он автор «математического оркестра», увязавший множество ранее разрозненных дисциплин в единую математическую систему. Современную математику невозможно представить без таких понятий, как «углы Эйлера» или «формула Эйлера». Некоторые математические вопросы до сегодняшнего дня преподают студентам «по Эйлеру».

Выше констатировалось то, что Ньютон и Лейбниц явились разработчиками основ математического анализа, в этой связи необходимо отметить то, что их исследования строились на начальных идеях, которые были разработаны выдающимся французским учёным Рене Декартом.

Современные учёные - математики справедливо считают его основоположником аналитической геометрии. Он впервые ввёл понятия функции и переменной величины. С одним из достижений Декарта пришлось столкнуться

практически каждому человеку. Это система координат, известные всем шкалы «икс» и «игрек». Помимо этого, именно Рене ввёл в математику понятия гиперболы и параболы, овала и листа.

В начале девятнадцатого века математикам приходило сталкиваться с необходимостью работы с объектами, отличными не только от обычных чисел, но и от числовых и буквенных выражений, и над которыми можно выполнять те или иные операции.

К примеру, английский учёный Джордж Буль описывает алгебру как суждения в логике, французский математик Эварист Галуа трудился над «алгеброй» перестановок, которой он дал название группы. В последующем возникли понятия алгебры Клиффорда, алгебры Грассмана и т. п. В результате само слово приобрело еще один, теперь уже нарицательный смысл, означавший систему объектов произвольной природы, над которыми можно выполнять одну или несколько операций.

Невольно вызывает восхищение то, насколько Мухаммад аль-Хорезми был прозорлив, вынеся в заглавие своего трактата не понятие уравнения, а именно название пары операций! По происшествии времени вводилось все больше новых типов алгебр. Уместно отметить то, что один из них - топологические алгебры Буля - был развит в Ташкенте математиками Узбекистана во главе с академиком Ташмухамедом Сарымсаковым. Монография, которая была написана им совместно с коллегами, выдержала переиздание в США в переводе на английский язык, а затем удостоена Государственной премии имени Абу Райхана Беруни.

Заключения и предложения

В ходе нашего исследования мы изучили работы выдающихся учёных прошлого и современности. Исследуя проблемы изучения точных и прикладных наук мы пришли к выводам, что вклад в развитие и процветание точных наук, в частности математики и её разделов возможен с учётом популяризации трудов выдающихся учёных прошлого, оставивших неизгладимый след в истории науки и поднявших её на качественно новый уровень и современности, вносящие вклад в совершенствование самой дисциплины.

В высшей школе на наш взгляд необходимо изучение предмета, затрагивающего историю математики и выдающихся учёных-математиков.

Заложить основы эпохи третьего ренессанса в нашей стране поможет стимулирование изучения дисциплины математики и высокая мотивация.

По нашему убеждению, для более глубокого изучения дисциплины основ математического анализа среди студентов направления «Методика обучения математики» и «Математика» должны на углублённом уровне вестись предметы математический анализ и другие профильные дисциплины. Для студентов направления «Методика обучения математики» больший акцент делается именно на предметах, соответствующих развитию методики. В направлении проведения исследований в области математики необходимо опираться на труды гениальных учёных исследователей как прошлого, так и современности.

Для более глубоко изучения трудов великих учёных Аль Хорезми, Эвклида, Исаака Ньютона, Софьи Ковалевской, Рене Декарта необходимо проведение

конкурсов и викторин для популяризации и более глубокого изучения таких произведений вышеназванных учёных как «Китаб мухтасар ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга восполнения и противопоставления»), «Зидж ал-Хуаразми» («Астрономические таблицы» («Зидж»)), «Рассуждения о методе», «Начала», «Математические истоки натуральной философии» и многие другие.

С нашей точки зрения эти и ряд других мероприятий позволит вывести изучение точной, прикладной литературы и трудов выдающихся учёных на качественно новый уровень тем самым дав толчок для развития и процветания математики как науки.

В настоящее время уделяется большое внимание совершенствованию «школы математиков».

Список использованной литературы:

1. Абель, Н., Абу-Ль-Вефа, М., Адамар, Ж., Адамс, Д., Пергский, А., Барроу, И., ... & Якоби, К. (1987). Именной указатель. *Issledovani i a po istorii fiziki i mekhaniki*, 234.
2. Герье, В. И. (2013). *Лейбниц и его век*. ООО ДиректМедиа.
3. Декарт, Р. (2013). *Рассуждение о методе*. Рипол Классик.
4. Ковалевская, С. В. (2010). *Воспоминания детства*. Изд-во Сергея Маркелова.
5. Лейбниц, Г. В. (1982). *Сочинения в четырех томах*. Том 1. М.: Мысль.
6. Ньютон, И. (1989). *Математические начала натуральной философии*. Рипол Классик.
7. Пуанкаре, А. (1974). *Избранные труды*.
8. Сингх, С. (2000). Великая теорема Ферма. М.: МЦНМО.
9. Феоктистова, О. П., & Чернышева, И. Н. (2014). Софья Ковалевская: поэт от математики. *Машиностроение и компьютерные технологии*, (S1), 7.
10. Хорошилова, Е. (2022). *Математический анализ: неопределенный интеграл* 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. Litres.
11. Nishonov, F. M., & Qo'shnazarova, M. (2019). Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllanishida didaktik o'yinlarning o'рни. Maktabgacha ta'lim taraqqijotining dolzarb masalalari. FarDU.

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари

бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

